

Формирование механизмов инвестиционной привлекательности в сфере рекреации и туризма региона (на примере Ленинградской области)

DOI 10.22394/1726-1139-2017-10-102-110

Каранатова Лариса Геннадиевна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Декан факультета дополнительного профессионального образования
Профессор кафедры экономики и финансов
Доктор экономических наук, профессор
karanatova-ig@sziu.ranepa.ru

Ходачек Владислав Михайлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры экономики и финансов
Доктор экономических наук, профессор
hodachek-vm@sziu.ranepa.ru

Кулев Антон Юрьевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Директор Учебно-консультационного центра управления государственными, муниципальными и регламентированными закупками
Кандидат экономических наук
kulev-ay@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В настоящее время туризм представляет собой одну из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей, как мировой, так и отечественной экономики. Туризм, как отмечено в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 г., должен стать локомотивом развития регионов, связующим звеном между коммерческими интересами различных сфер бизнеса, приоритетами государственной политики и культурными потребностями общества. Важным фактором, влияющим на социально-экономическое развитие региона, является повышение инвестиционного потенциала, снижение рисков инвесторов, что и определяет инвестиционную привлекательность как территории, так и отдельных ее отраслей. Для многих регионов сфера рекреации и туризма играет ведущую роль в повышении их инвестиционной привлекательности. В статье рассматривается проблема поиска механизмов повышения инвестиционной привлекательности туристско-рекреационной сферы на региональном уровне, на примере Ленинградской области: анализируется текущее состояние, тенденции развития сферы рекреации и туризма, выявляются проблемные места, точки роста и формулируются предложения, направленные на повышение инвестиционного потенциала и снижение рисков инвесторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, рекреация, туризм, туристический поток, туристический маршрут

Karanatova L. G., Khodachek V. M., Kulev A. Yu.

Formation of Mechanisms of Investment Attractiveness in the Sphere of a Recreation and Tourism of the Region (on the Example of the Leningrad Region)

Karanatova Larisa Gennadiyevna

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Dean of the Faculty of Professional Training and Retraining

Khodachek Vladislav Mikhailovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of Economy and Finance
Doctor of Science (Economics), Professor
gosfin@list.ru

Kulev Anton Yuryevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
The Director of Educational Consulting Center of the Government, Municipal and Regulated Procurements
Management
PhD in Economics
kulev-ay@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

Now tourism represents one of the most perspective and dynamically developing branches, both world, and domestic economy. Tourism as it is noted in the Strategy of development of tourism in the Russian Federation until 2020, has to become the engine of development of regions, a link between the commercial interests of various spheres of business, priorities of state policy and cultural requirements of society. The important factor influencing social and economic development of the region is increase in investment potential, decrease in risks of investors, as defines investment attractiveness both territories, and its separate branches. For many regions the sphere of a recreation and tourism plays the leading role in increase in their investment attractiveness. In the article the problem of search of mechanisms of increase in investment attractiveness of the tourist and recreational sphere at the regional level, on the example of the Leningrad Region is considered: the current state, tendencies of development of the sphere of a recreation and tourism is analyzed, problem places, points of growth come to light and the offers directed to increase in investment potential and decrease in risks of investors are formulated.

KEYWORDS

investment attractiveness, investment potential, investment risks, recreation, tourism, tourist flow, tourist route

В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р), туризм должен стать локомотивом развития регионов, связующим звеном между коммерческими интересами различных сфер бизнеса, приоритетами государственной политики и культурными потребностями общества. Сложная геополитическая и экономическая ситуация, в которой находится Россия, по мнению многих исследователей, наряду с отрицательными аспектами, может вызвать эффект мультипликатора, когда отказ от иностранных рекреационных услуг значительно увеличит аналогичный сегмент внутреннего рынка и будет способствовать развитию внутреннего туризма. Регионы должны этим воспользоваться для продвижения туристских продуктов и услуг по доступным для внутренних потребителей ценам и по качеству не ниже, чем за рубежом [2].

В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» предусмотрена необходимость стимулирования привлечения частных инвестиций для реализации проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Очевидно, что для привлечения средств частных инвесторов в регионы необходимо формирование механизмов инвестиционной привлекательности сферы рекреации и туризма, в противном случае, инвестор не рискнет вкладывать средства в ее развитие.

Рассматривая теоретические аспекты исследуемой проблемы, следует отметить, что в научной экономической литературе не существует универсального определения

понятия «инвестиционная привлекательность». Отдельные авторы рассматривают сущность понятия относительно инвестиционной привлекательности предприятия (И. А. Бланк, Д. В. Веселов, А. В. Денчук, И. С. Крадинов, М. Н. Крейнина, Э. И. Крылов, Г. Прибыткова и др.). Другие авторы — применительно к отрасли (М. Волков, М. В. Грачев, В. М. Тарасов и др.). По мнению ряда авторов (Т. П. Левченко, В. А. Янюшкин, А. А. Рябцев и др.), инвестиционная привлекательность представляет собой самостоятельную экономическую категорию, которая может применяться и к региону (отрасли), и к конкретному инвестиционному объекту (предприятие, финансовый институт). С этой точки зрения привлекательность отражает то, насколько данный инвестиционный объект соответствует конкретным целям определенного инвестора [1, с. 15]. Мы склонны разделить такой взгляд на данное понятие.

С нашей точки зрения, в основу понимания сущности инвестиционной привлекательности должен быть положен комплексный подход, поскольку инвестиционная привлекательность региона (или конкретной отрасли в регионе) не может рассматриваться обособлено от инвестиционной привлекательности конкретного предприятия. Если говорить конкретно о сфере туризма и рекреации в регионе, инвестор, оценивая инвестиционный потенциал и степень риска в регионе, не оставит без внимания отдельные предприятия, поскольку именно в развитие конкретных предприятий (проектов) предполагается вложение средств.

Существуют различные подходы и методики оценки инвестиционной привлекательности. Так, отдельные авторы (И. А. Бланк) предлагают выявлять стадию жизненного цикла объекта инвестирования: «детство», «рост», «зрелость», «старение». Наиболее привлекательными для инвестирования, с позиции данного подхода, являются предприятия, находящиеся на стадиях «зрелости» и «роста». На стадии «старения» инвестирование нецелесообразно, за исключением случаев репрофилирования предприятий. По мнению других авторов (И. И. Ройзман, И. В. Гришин, А. Г. Шахнозаров), инвестиционную привлекательность следует оценивать по совокупности следующих показателей: отраслевые производственные результаты, выражаемые в выручке от реализации продукции, произведенной участниками проекта (предприятиями отрасли), за вычетом потребленной стоимости; социальные и экологические результаты, достигаемые в отрасли; косвенные финансовые результаты.

Все существующие методики оценки инвестиционной привлекательности можно условно разделить на три группы: методики оценки инвестиционной привлекательности территорий; методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий; методики оценки инвестиционной привлекательности отдельных проектов.

Оценка инвестиционной привлекательности региона включает оценку ее составляющих: инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. С целью оценки инвестиционной привлекательности региона формируют интегральный показатель, в основу расчета которого заложены частные факториальные признаки, характеризующие инвестиционный потенциал региона и инвестиционные риски. Среди наиболее известных в настоящее время российских методик оценки инвестиционной привлекательности регионов следует выделить следующие: методика Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА); методика Национального рейтингового агентства (НРА); методика Агентства стратегических инициатив; методика Минэкономразвития РФ.

Зарубежные методики, как правило, основаны на оценке кредитоспособности регионов, в основе анализа которой лежат статистические данные и экспертные заключения специалистов авторитетных рейтинговых агентств. В каждом рейтинговом агентстве имеется своя шкала оценок. Периодически эти рейтинги публикуются для информирования, прежде всего, потенциальных инвесторов. Инвестиционная привлекательность оценивается, в частности, на основе исследования таких

факторов, как: экономическая эффективность инвестиций; анализ политической ситуации; доступность финансирования; социально-демографические характеристики; инфраструктура; уровень криминогенных, экологических и иных рисков и др.

Важной проблемой является оценка инвестиционной привлекательности туристических регионов или территорий, определяющих развитие рекреации и туризма в качестве приоритета. Инвестиционная привлекательность туристического региона — совокупность факторов, определяющих возможность получения инвестиций в сферу рекреации и туризма региона, в том числе и человеческого капитала. Основными факторами, определяющими инвестиционную привлекательность сферы рекреации и туризма, являются инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Исследования, проведенные в Ленинградской области, показывают, что регион располагает значительным потенциалом для развития рекреации и туризма и готовностью к получению инвестиций с обеспечением гарантий сохранения капитала и получения доходов инвесторами.

В Стратегии развития туризма отмечается, что Северо-Западный федеральный округ обладает обширными рекреационными ресурсами, богатейшим культурным наследием и имеет благоприятные возможности для развития туристской отрасли, в частности въездного и внутреннего туризма. Округ обладает выгодным географическим расположением, имеет доступ к нескольким морям. Есть возможность реализации совместных проектов с сопредельными европейскими странами в рамках продвижения макрорегиональных турпродуктов. В округе имеются разнообразные природные особенности (лес, речные и озерные системы, уникальные ландшафты и памятники природы, животный мир и рыбные ресурсы) и явления (белые ночи), социально-культурные и исторические объекты.

Все вышеперечисленное относится и к Ленинградской области как региону, входящему в состав СЗФО. Привлекательность Ленинградской области как объекта туризма определяется следующими факторами:

- выгодное транспортное и геополитическое положение по отношению к Санкт-Петербургу, область граничит с Республикой Карелия, Псковской, Новгородской, Вологодской областями, со странами Евросоюза (на юго-западе с Эстонией, на северо-западе с Финляндией);
- богатейшие природно-рекреационные ресурсы: наличие лесного массива, большого количества озер, в частности Карельского перешейка, выход к берегам Финского залива и Ладожского озера;
- историческое и культурное наследие области, неразрывно связанное с историей и культурой, как России, так и соседних государств;
- место проведения международных, межрегиональных конгрессов, симпозиумов, семинаров, фестивалей, выставок, ярмарок и прочих мероприятий.

Согласно данным Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) по распределению российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2016 г., Ленинградская область вошла в группу «Пониженный потенциал — минимальный риск (ЗА1)». По оценке инвестиционного риска в 2016 г. Ленобласть получила следующие оценки: «Средневзвешенный индекс риска» (0,148); «Изменение индекса риска, 2016 год к 2015 году» (-0,022); ранги составляющих инвестиционного риска в 2016 г. составили: «Социальный» (13), «Экономический» (12), «Финансовый» (3), «Криминальный» (11), «Экологический» (48), «Управленческий» (4); «Изменение ранга риска, 2016 год к 2015 году» (0).

Оценка инвестиционного потенциала российских регионов в 2016 г. показала, что Ленинградская область повысила ранг потенциала с 27-го места в 2015 до 22-го места в 2016 г. Доля в общероссийском потенциале в 2016 г. составила 1,1% (для сравнения Санкт-Петербург — 4,7%; Московская область — 5,9%); изменение доли в потенциале, 2016 г. к 2015 г., составило 0,04 процентных пункта. Ранги

составляющих инвестиционного потенциала в 2016 г. по Ленобласти составили: «Трудовой» (28); «Потребительский» (28); «Производственный» (18); «Финансовый» (24); «Институциональный» (26); «Инновационный» (26); «Инфраструктурный» (7); «Природно-ресурсный» (48); «Туристический» (21). Изменение ранга потенциала, 2016 г. к 2015 г., составило 5¹.

Таким образом, Ленинградская область имеет минимальный уровень инвестиционных рисков и пониженный инвестиционный потенциал. Для повышения инвестиционной привлекательности региона в целом и рекреационно-туристской сферы, в частности, нужно найти точки роста, прежде всего, инвестиционного потенциала.

Рассмотрим основные показатели развития туризма в Ленинградской области за три последних года. Согласно данным табл. 1 в период с 2014 по 2016 гг. наблюдалась положительная динамика показателей развития туризма в регионе. Так, количество туристов возросло по сравнению с 2014 г. на 6,7% и составило в 2016 г. 1 274 591 чел. Прирост количества экскурсантов составил в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 3,7%. Туристический поток увеличился на 5,5%. За анализируемый период количество туроператоров практически не изменилось, количество турагенств возросло на 22 ед., их количество составило в 2016 г. 175 ед.

Важным аспектом организованного туризма является услуга по размещению, она входит в комплекс основных услуг туристического продукта. По классификации Всемирной туристской организации (ЮНВТО), все средства размещения разделены на две категории: коллективные и индивидуальные. К коллективным средствам размещения (КСР) относят: гостиницы, мотели, клубы с проживанием, меблированные комнаты, общежития, пансионаты и др., которые подчинены единому руководству и сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляемыми услугами и имеющимся оборудованием. Каждая страна самостоятельно определяет допустимый минимум количества номеров в КСР, в России — не менее 5 номеров.

За рассматриваемый период количество коллективных средств размещения в Ленинградской области возросло на 38 ед., количество койко-мест составило в 2016 г. 63 721 ед., по сравнению с 2014 г. прирост составил 4,9%. Таким образом, обеспеченность туристов местами в КСР составила около 50%, иными словами, только каждый второй турист был потенциально обеспечен койко-местом.

Одним из показателей развития туризма является также обеспеченность туристов предприятиями массового питания. Согласно приведенным данным, наблюдалась положительная динамика, как по количеству предприятий, так и по посадочным местам в них. Количество предприятий, оказывающих услуги общественного питания, возросло по сравнению с 2014 г. на 96 ед., количество посадочных мест увеличилось на 4147 ед.

Несомненно, положительным фактором в развитии туризма в Ленинградской области является историческое соседство с Санкт-Петербургом. Дело еще и в том, что Ленинградская область не имеет прямого транспортного сообщения с другими регионами России и странами зарубежья, поэтому большой поток туристов из других регионов страны и зарубежных стран прибывает на железнодорожные вокзалы и в аэропорт Санкт-Петербурга. В 2015 г. было заключено соглашение между профильными комитетами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Со стороны Ленинградской области основными участниками соглашения являются Комитет по туризму и Информационно-туристский центр Ленинградской области, со стороны Санкт-Петербурга — Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Петербурга. Правительства двух регионов кури-

¹ RAEX (Эксперт РА) [Электронный документ]. URL: https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab03/. (дата обращения: 06.08.2017).

**Основные статистические показатели развития туризма
в Ленинградской области в 2014–2016 гг.***

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Туристы, чел.	1 194 423	1 215 338	1 274 591
Экскурсанты, чел.	1 717 769	1 626 442	1 780 757
Турпоток, чел.	1 920 000	1 968 240	2 025 000
Туроператоры, ед.	14	12	15
Турагентства, ед.	153	162	175
Коллективные средства размещения (КСР), ед.	732	750	770
Количество койко-мест в КСР, ед.	60 733	62 989	63 721
Количество предприятий общепита, ед.	1360	1411	1456
Посадочные места в общепите, ед.	54 764	56 875	58 911
Работники (КСР и турорганизации), чел.	12 628	12 972	12 998

*Согласно отчетным данным Комитета Ленинградской области по туризму.

руют выполнение данного соглашения. Если говорить об основных результатах, достигнутых в рамках соглашения, прежде всего, следует выделить совместную разработку маршрутов в рамках межрегиональных туристских проектов «Серебряное ожерелье России» и «Красный маршрут», а также маршруты к чемпионату мира по футболу 2018 г. Информационно-туристский центр Ленобласти ведет также активную работу по привлечению петербургских туроператоров и турфирм для работы с туристами на территории Ленинградской области, занимается продвижением туристского потенциала Ленинградской области через площадки Городского туристско-информационного бюро Петербурга¹.

Исследование показало, что наиболее востребованным и перспективным видом туризма на территории Ленинградской области является культурно-познавательный туризм, который основан на растущем интересе к огромному и разнообразному потенциалу региона, включающему многочисленные памятники истории, архитектуры, литературы, археологии, а также малые исторические города и сельские поселения. Культурно-познавательный туризм является самым разработанным видом туризма Ленинградской области, на данный момент в районах Ленинградской области разработано более 100 разных по тематике туристских маршрутов. Информационная составляющая маршрутов связана с историей края, памятниками зодчества, храмами и монастырями, событиями Великой Отечественной войны, именами знаменитых отечественных деятелей истории и культуры.

Отдельно следует выделить военно-патриотический туризм, в рамках которого туристы и экскурсанты посещают места боев, памятные мемориалы, музеи истории и краеведения. Особое внимание к этой теме в 2016 г. было связано с годовщиной празднования победы в Великой Отечественной войне, проблемой патриотического воспитания подрастающего поколения. В области находится более 750 памятников боевой славы. Наиболее посещаемыми объектами военно-патриотического туризма являются музей «Прорыв блокады Ленинграда», мемориал «Невский пята-

¹ Все пути из Петербурга ведут в Ленобласть [Электронный ресурс]. URL: <https://online47.ru/2017/07/14/Vse-puti-iz-Peterburga-vedut-v-Lenoblast-49370> (дата обращения: 06.08.2017).

чок», воинский мемориал «Синявинские высоты», памятники комплекса мемориальных сооружений «Зеленого пояса Славы».

На территории Ленинградской области проводится множество событийных мероприятий, привлекающих значительный поток туристов в регион. Так, ежегодно проходит более 200 событий, интересных для туристов. Это исторические реконструкции разных эпох, кино-музыкальные фестивали, этно-праздники, велопробеги, зрелищные соревнования, конкурсы, регаты. С каждым годом растет не только количество, но и качество этих мероприятий. Практически каждый областной город интересен своими культурными и спортивными событиями, которые посещает большое количество зрителей, а визитными карточками крепостей региона стали крупные ежегодные фестивали реконструкции средневековья.

В 2016 г. Ленинградская область трижды занимала 1-е место и становилась лидером в рейтинге «ТОП-10 самых событийных регионов России в мае» проекта «Национальный календарь событий» — федерального проекта о лучших туристических событиях России, созданного по инициативе Министерства культуры РФ в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia / Время отдыхать в России».

Среди перспективных направлений развития внутреннего туризма можно назвать также религиозный туризм. Интерес к данной тематике среди туристов связан с имеющимся в Ленинградской области потенциалом — это 12 монастырей, свыше 250 православных храмов.

В целях увеличения потока туристов в Ленинградской области ведется постоянная работа по разработке и реализации новых проектов и маршрутов для туристов. Ленинградская область принимает активное участие в реализации крупномасштабного межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», который был разработан Министерством культуры РФ, Российской академией наук и Ростуризмом. Это межрегиональный туристский бренд, состоящий из комплекса маршрутов (продуктов), объединяющих исторические города (территории), областные центры, крупные населенные пункты одиннадцати субъектов Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. От Ленинградской области предложено 10 маршрутов, которые лучами сходятся в центральной точке — Санкт-Петербурге. В маршрутах предусмотрены интерактивные программы, проработан вопрос возможных мест питания и размещения. Они сформированы так, чтобы объединить их с маршрутами, разработанными соседними регионами.

Проект «Красный маршрут», получивший поддержку Федерального агентства по туризму и Министерства культуры РФ, ориентирован на туристов из Китайской Народной Республики с посещением мест, связанных с деятельностью В. И. Ленина.

Проект «Жизнь замечательных людей» освещает историю выдающихся личностей, чья жизнь и деятельность связаны с территорией Ленинградской области, а также познакомит с памятными местами региона, которые ассоциируются с жизнью этих людей.

Проект «Русские усадьбы», разработанный Министерством культуры РФ, включает в себя культурно-познавательные маршруты, которые проходят по красивейшим местам Ленинградской области, на фоне живописной природы, где расположились усадьбы и загородные дома известных исторических личностей, живших в Ленинградской области.

Проект «Живые уроки», образованный под руководством Министерства культуры РФ и Российского союза туристической индустрии, создан для учащихся образовательных организаций и направлен на широкое использование природных, культурных, этнических и индустриальных ресурсов региона и будет способствовать повышению туристской привлекательности Ленинградской области. Проект позволит расширить и закрепить знания детей по школьным предметам, повысить интел-

лектуальный, культурный и духовный уровень, обеспечить воспитание гражданско-патриотической позиции, продолжить национальные традиции, развить творческие способности.

Следует отметить, что многие ученые рассматривают в качестве перспективного и эффективного средства решения проблем, стоящих сегодня перед туристической сферой, формирование и развитие туристических кластеров. Туристический кластер играет очень важную роль в развитии не только муниципальных образований, субъектов РФ и федеральных округов, но и страны в целом, решая проблемы социального характера, в том числе связанные с созданием дополнительных рабочих мест, проблемы повышения качества внутренних туристических продуктов и услуг и повышения инвестиционной и туристической привлекательности регионов и страны [3].

В Ленинградской области развитию межрегиональных туристических кластеров уделяется особое внимание. Так, проект Ленинградской области «Туристско-рекреационный кластер в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области» в январе 2016 г. вошел в реестр инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», он предполагает создание туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога в течение трехлетнего периода.

В рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Правительством Ленинградской области запланирована реализация комплекса мероприятий по реконструкции и восстановлению монастырского комплекса Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря, в части обеспечения создания туристской инфраструктуры (гостиница, рестораны, кафе, детские, спортивные площадки, зоны отдыха, магазины сувениров и фермерской продукции, кемпинги, причалы).

С целью продвижения туристского бренда Ленинградской области не только на внутреннем, но и международном уровне область постоянно принимает участие в международных и межрегиональных мероприятиях. В 2016 г. туристический потенциал Ленинградской области был представлен на 13 крупных международных и российских выставках. На выставках представляются туристические возможности районов Ленинградской области, распространяются информационно-презентационные материалы о регионе, презентуются крупнейшие туристические проекты, реализующиеся на территории области.

Развитию туристского потенциала области и привлечению потенциальных инвесторов во многом способствует проведение выездных инфо-туров и пресс-туров. В 2016 г. было организовано два пресс-тура для представителей СМИ и 8 информационных туров для представителей туристского бизнеса региона. Мероприятия состоялись в целях налаживания партнерских отношений с представителями туристской индустрии, для разработки новых туристских продуктов, координации деятельности туристских организаций по повышению качества обслуживания туристов на маршрутах, а также для освещения в СМИ информации о туристских возможностях Ленинградской области.

В заключение отметим, что для дальнейшего роста инвестиционной привлекательности региона необходимо обратить особое внимание на поиски новых механизмов повышения такой его составляющей, как инвестиционный потенциал. По нашему мнению, необходимо активнее использовать такие маркетинговые технологии, как бенчмаркинг, который ориентирован на постоянное совершенствование, изучение положительного опыта, заимствования знаний и достижений у других субъектов, являющихся лучшими из лучших в своей сфере. Применительно к инвестиционной сфере в области рекреации и туризма интерес может представлять как зарубежный опыт, так и опыт других регионов страны.

Необходимо обратить внимание на развитие сетевых партнерских взаимоотношений государственных органов (профильных комитетов) с туристическим бизнесом, ориентированным на инновации, высшими учебными заведениями, формирующими компетенции инновационного предпринимательства обучаемых, в рамках концепции инновационной экосистемы. Ключевую роль в этом сетевом сообществе должны играть предпринимательские университеты, на базе которых могут создаваться туристско-рекреационные бизнес-инкубаторы, технопарки и иные инновационные структуры.

Следует активнее развивать государственно-частное и муниципально-частное партнерство при реализации туристских проектов в регионе и муниципальных образованиях области. Важным элементом повышения инвестиционной привлекательности сферы рекреации и туризма является человеческий капитал. Необходимо обратить внимание на профессиональное развитие работников туристических компаний, работников муниципальных образований, бюджетных и иных организаций, занятых в сфере рекреации и туризма.

Литература

1. Левченко Т. П., Янышук В. А., Рябцев А. А. Управление инвестиционной привлекательностью в туристско-рекреационной сфере: монография. М. : ИНФРА-М, 2014.
2. Galanina T. V., Mikhailov V. G., Golofastova N. N., Koroleva T. G. Investment Appeal of the Recreational Potential of the Region // Ecology and safety in the technosphere: current problems and solutions. LorConf. Ser.: Earth and Environmental Science 50 (2017) 012037.
3. Faizova G., Kozhevnikova N., Kashipova G. et al. Factors of Functioning and Development of Tourist Clusters at Regional Level // European Research Studies. Vol. XVIII. Is. 3, 2015. Special Issue on «The Role of Clustering in Provision of Economic Growth». P. 91–102.

References

1. Levchenko T. P., Yanyushkin V. A., Ryabtsev A. A. *Management of investment attractiveness in the tourist and recreational sphere* [Upravlenie investitsionnoi privlekatel'nost'yu v turistsko-rekreacionnoi sfere]: monograph. M. : INFRA-M, 2014. (rus)
2. Galanina T. V., Mikhailov V. G., Golofastova N. N., Koroleva T. G. *Investment Appeal of the Recreational Potential of the Region* // Ecology and safety in the technosphere: current problems and solutions. LorConf. Series: Earth and Environmental Science 50 (2017) 012037.
3. Faizova G., Kozhevnikova N., Kashipova G. et al. *Factors of Functioning and Development of Tourist Clusters at Regional Level* // European Research Studies. Vol. XVIII. Is. 3, 2015. Special Issue on «The Role of Clustering in Provision of Economic Growth». P. 91–102.